

УДК: 373.3:371.3

МАВҶЕИ ТАЪЛИМИ ТАФРИҚАВӢ ДАР БАРНОМАҲОИ МУОСИРИ ТАЪЛИМИИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ

АЗИМӢ ИСТАДҶОН САЙФУЛЛОЗОДА

муаллимаи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хуҷанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”, Хуҷанд, Тоҷикистон

Аннотатсия: Мақолаи мазкур ба таҳлили мавҷеъ ва мақоми таълими тафриқавӣ дар барномаҳои нави таълимии синфҳои ибтидоӣ бахшида шудааст. Муаллиф равандҳои таърихӣ ва сиёсати маорифро баррасӣ намуда, нишон медиҳад, ки чӣ гуна фардиқунонии таълим ба рушди сифати таҳсил ва тақмили қобилиятҳои инфиродии хонандагон мусоидат мекунад. Муаллиф бар он аст, ки татбиқи дурусти таълими тафриқавӣ дар синфҳои ибтидоӣ шартӣ асосии баланд бардоштани сифат ва самаранокии раванди таълим буда, барои пешгирии ақибмонии таълимӣ, рушди тафаккури эҷодӣ ва интиқодӣ, инчунин болоравии худбоварии хонандагон нақши муҳим мебозад. Барномаҳои нави таълимӣ дар ин ҳода нақши калидӣ доранд ва таълими тафриқавиро ҳамчун принципи стратегӣ муҳарриқӣ мекунад.

Калидвожаҳо: таълими тафриқавӣ; барномаҳои нави таълимӣ; синфҳои ибтидоӣ; фардиқунонии таълим; сатҳбандии супоришҳо; стандартҳои давлатӣ; қобилиятҳои инфиродӣ; сифати таҳсил; равиши педагогӣ; тақмили маориф.

УДК: 373.3:371.3

МЕСТО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

АЗИМИ ИСТАДЖОН САЙФУЛЛОЗОДА

преподаватель кафедры социальной и профессиональной педагогики, ГОУ
“Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова”,
Худжанд, Таджикистан

Аннотация: Статья посвящена анализу роли и значения дифференцированного обучения в новых учебных программах начальных классов. Автор рассматривает исторические предпосылки и государственную политику в области образования, подчеркивая, что индивидуализация учебного процесса способствует повышению качества образования и развитию личностного потенциала учащихся. Отмечается, что эффективное внедрение дифференцированного подхода является ключевым условием повышения результативности образовательного процесса, предотвращения учебной неуспеваемости, развития творческого и критического мышления и формирования уверенности в собственных силах. Новые образовательные программы рассматриваются как стратегический инструмент внедрения дифференцированного обучения в начальной школе.

Ключевые слова: дифференцированное обучение; новые учебные программы; начальная школа; индивидуализация обучения; уровневые задания; государственные стандарты; индивидуальные способности; качество образования; педагогический подход; реформирование образования.

Бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» дар кишвар мактабҳои нави тоза — гимназияҳо, литсейҳо ва мактабҳои тахассусӣ ташкил гардида, барномаҳои нави озмоишии таълимӣ таҳия шуданд, шаклу усулҳои таълим тақмил ёфта, омӯзгорон ба татбиқи таълими тафриқавӣ рӯ оварданд. Навъу намудҳои гуногуни мактабҳо барои фароҳам овардани имкониятҳои васеи татбиқи таълими тафриқавӣ мусоидат карданд.

Аз солҳои 90-уми асри ХХ рушди мактабҳои намуди гуногун ва ҷорӣ шудани усулҳои нави таълим аз сиёсати давлатӣ дар бораи «ба наврас нигаронида шудани мактаб» сарчашма мегирад. Ислоҳоти низоми маориф, пеш аз ҳама, дар самти таълими тафриқавӣ натиҷаҳои назаррас ба бор овард. Ба таъбири устод М.Лутфуллозода «...таълими тафриқа гуфта дар асоси қобилият, лаёқат, дониш, пешрафт, имконият ва шавқу ҳаваси бачаҳо ба роҳ мондани таълимро гӯянд» [6, с.558] Агар пештар категорияи «микдорӣ» авлабият медошт, имрӯз рушди сифатии маориф дар маркази тавачҷӯх қарор гирифтааст. Ғоя ва принципҳои таълими тафриқавӣ, ки солҳои 20–60-уми асри ХХ дар педагогикаи шӯравӣ истифода мешуданд, боз ба таври васеъ татбиқ мегарданд.

Имрӯз дар Тоҷикистон гимназияҳо, литсейҳо ва мактабҳои тахассусӣ бомуваффақият фаъолият доранд ва онҳо имконияти васеи ба роҳ мондани таълими тафриқавиро дороанд. Дар чунин муассисаҳои таълимӣ ҳамоҳангсозии фанҳои табиӣ ва гуманитарӣ бо истифодаи имкониятҳои таълими тафриқавӣ муҳим арзёбӣ мешавад, то хатмкунанда дорои ҷаҳонбинии васеъ ва савияи баланди маърифатӣ гардад.

Таълими тафриқавӣ дар сиёсати маорифи аксари кишварҳои пешрафта низ самти асосӣ ба ҳисоб меравад. Олимон ва ҷонибдорони таълими тафриқавӣ — Л. Басне, Р. Винкелер, Г. Герберт, Д. Корф, Рональд де Грот, М. Фишер, У. Зубайдов — таъкид мекунанд, ки маҳз ин навъи таълим имконият медиҳад, то хонанда қобилиятҳои табиӣ худро дарк ва инкишоф диҳад.

Барои татбиқи дурусти таълими тафриқавӣ андешаи муҳаққиқон яқсон нест. Масалан, Кокант бар он назар аст, ки фанҳои академии берун аз барномаи ҳатмӣ бояд бо талаботи баланд таълим дода шаванд, то хонандагони сустлаёқат онҳоро бе асос интиҳоб накунад. Л. Морей бар он таъкид мекунад, ки татбиқи ин равиш набояд боиси пайдоиши табақаҳои имтиёзнок гардад. Гурӯҳи омӯзгорони шаҳри Рейн (Олмон) низ бар зидди синфҳои яқранг баромада, таъкид мекунанд, ки чунин кор метавонад ба тафриқаи иҷтимоӣ сабаб шавад.

Таҳсилот дар кишварҳои гуногун бо меъёрҳои миллии ва иҷтимоӣ марбут аст:

- дар Англия таҳсил аз рӯи мавқеи иҷтимоӣ оянда арзёбӣ мешавад;
- дар Олмон ва Фаронса ба сатҳи зехнӣ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад;
- дар ИМА судмандии амалии таҳсил дар мадди аввал аст;
- дар Тоҷикистон таҳсил бар маънавият ва арзишҳои миллии асос меёбад.

Имрӯз барномаҳои таълимии кишварҳои зиёд бо назардошти принципи таълими тафриқавӣ дубора таҳия карда мешаванд. Мақсад аз ин такмил — мутобиқ сохтани таҳсил ба ниёз, шавқу завқ, қобилият ва омодагии хонандагон, инчунин ба талаботи ҷомеаи муосир мебошад.

Тағйироти нав дар барномаҳои таълимӣ асосан аз ду роҳ сурат мегиранд:

1. Тақсим кардани фанҳо, ки боиси зиёд шудани ҳаҷми маводи таълим мегардад.
2. Гархрезии барномаҳои нави мазмунӣ, ки ба омӯختани амиқи маводи таълим нигаронида шудаанд ва дар онҳо таълими тафриқавӣ мавқеи муҳим дорад.

Барномаҳои нав талаб мекунанд:

– дониш дар бораи инсон, табиат ва ҷомеаро ҳамчун асоси ҷаҳонбинии илмӣ ба хонанда расонанд;

- малақаҳои меҳнати фикрӣ ва ҷисмониро ташаккул диҳанд;
- хонандаро ба фаъолияти эҷодӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва илмӣ омода созанд.

Стандарти давлатии таҳсилот имрӯз дараҷаи ҳадди аққалии азхудкунии донишро муқаррар мекунад, аммо таълими тафриқавӣ ба баланд бардоштани ин сатҳ равона шудааст.

Таълими муосир, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати технологияҳо сурат мегирад, ба фардиқунонии таълим таъҷиб мекунанд. Дар синфҳои ибтидоӣ, ки пояи асосии шахсиятузорӣ ва ташаккули малақаҳоанд, таълими тафриқавӣ мақоми марказӣ дорад.

Тадқиқотҳои педагогӣ нишон медиҳанд, ки хонандагони синфҳои ибтидоӣ дорои сатҳи нобаробари рушд ва омодагии зехнӣ мебошанд. Омӯзиш дар ин марҳила бояд тавре ба роҳ монда шавад, ки қобилиятҳои табиӣ кӯдак рушд ёбанд, фардият ҳамчун арзиш ҳифз гардад,

муҳити таълимӣ барои ҳамаи хонандагон дастрас ва баробар бошад ва ақибмонии таълимӣ пешгирӣ карда шавад.

Барномаҳои нави таълимӣ ба ин ниёз ҷавоб гуфта, принсипи фардикунонии таълимро ҳамчун яке аз тамоюлҳои асосии ҳеш муайян менамоянд.

Дар санадҳои меъёрии таълимӣ ва стандартҳои давлатии таҳсилоти умумӣ таълими тафриқавӣ ҳамчун **принсипи методологии таҷдиди барномаҳо, усули амалии раванди таълим ва шартӣ ҳатмии баланд бардоштани сифат** қабул гардидааст.

Барномаҳои нави синфҳои ибтидоӣ аз муаллим тақозо менамоянд, ки барои гурӯҳҳои гуногуни хонандагон супоришҳои сатҳбандӣ таҳия намуда суръати фаҳмонидани мавдро мутобиқ ба имкониятҳои хонандагон танзим кунанд, муҳтавои таълимро ба шаклҳои гуногуни фаъолият асос гузоранд, дар ҷараёни таълим усулҳои инфиродӣ, гурӯҳӣ ва лоиҳавии фаъолиятро мутобиқи сатҳи омӯзиш истифода баранд.

Мақоми таълими тафриқавӣ дар барномаҳои нави ибтидоӣ ба чанд самти муҳим равона мегардад:

1. Фардикунонии ҷараёни таълим. Ин раванд на танҳо дар интиҳоби супоришҳо, балки дар ташкили муҳити таълимӣ, истифодаи технологияҳои педагогӣ ва арзёбии пешрафти хонандагон татбиқ мегардад.

2. Тақвияти малакаҳои асосии зехнӣ. Бо дарназардошти хусусиятҳои инфиродӣ, хонандагон имконият меёбанд, ки малакаҳои хондан, навиштан, ҳисоб ва тафаккури мантиқиро бо суръати худ инкишоф диҳанд.

3. Рушди тафаккури эҷодӣ ва интиқодӣ. Таълими тафриқавӣ шароит фароҳам меорад, ки хонандагон ба фаъолияти мустақилона ва таҳлилгарона ҷалб шаванд, ки яке аз ҳадафҳои стратегӣ дар таълими муосир мебошад.

4. Пешгирии ақибмонии таълимӣ. Бо пешниҳоди роҳҳои алтернативии омӯзиш ҳар хонанда имкони пешрафтро пайдо мекунад. Ин барои коҳиши фишори равонӣ ва баланд бардоштани худбаварии кӯдакон мусоидат мекунад.

Дар замони муосир таълими муассир дар синфҳои ибтидоӣ танҳо бо омӯзиши якранг ва анъанавӣ имконпазир нест. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки сатҳи гуногуни қобилият ва шавқи хонандагон дар синфҳои ибтидоӣ бояд ба назар гирифта шавад. Дар ин замина, **таълими тафриқавӣ ва усулҳои фаъоли таълим** ҳамчун ду равиши асосӣ барои баланд бардоштани самаранокии таълим ҷалб мешаванд. Таълими тафриқавӣ ба омӯзгор имконият медиҳад, ки дарсро бо сатҳи инфардии хонандагон мутобиқ созад, дар ҳоле ки усулҳои фаъоли таълим хонандаро ба фаъолият ва иштирок ҷалб мекунад.

Таълими тафриқавӣ ва усулҳои фаъоли таълим дар ҷанбаҳои мазмуну усул, суръату баҳодихӣ робитаи зичу ногустастанӣ доранд, ки мо онро дар ҷадвали зер инъикос намудем:

Ҷанба	Таълими тафриқавӣ	Усулҳои фаъоли таълим	Робита
Мазмун	Танзим ба қобилият ва шавқи хонанда	Фаъолиятҳои интерактивӣ ва амалӣ	Мазмун ба фаъолияти хонанда мутобиқ шуда, дониш дар таҷриба ва амал фаҳмида мешавад
Усул	Фарқгузорӣ дар усулҳои таълим	Муҳочирати гурӯҳӣ, бозӣ, лоиҳа	Усулҳо имконият медиҳанд, ки сатҳи гуногуни дониш ва қобилият ба назар гирифта шавад
Суръат	Танзим ба суръати фаҳмиши хонанда	Ҳар хонанда метавонад бо суръати худ кор кунанд	Ҳар хонанда бо усули фаъоли худ маълумот мегирад ва фаҳмишаш меафзояд
Баҳодихӣ	Инфардӣ ва шаффоф	Озмоиш, иҷрои вазифаҳо, натиҷаи лоиҳа	Баҳодихӣ ба таври инфардӣ ё гурӯҳӣ, ки рушди ҳар хонандаро нишон медиҳад

Робитаи таълими тафриқавӣ бо усулҳои фаъоли таълим дар синфҳои ибтидоӣ ба таъмини омӯзиши муассир ва фарқгузори инфардӣ мусоидат мекунад. Ин равиш на танҳо малакаҳои амалӣ ва эҷодии хонандагонро рушд медиҳад, балки ба омӯзгор имконият медиҳад, ки омӯзиши синфро бо эҳтиёҷоти гуногуни хонанда мутобиқ созад. Дар маҷмӯъ, ҷамъи ин ду равиш дар фаъолияти таълимӣ самаранокии таълимро ба таври назаррас беҳтар менамояд.

Дар барномаҳои нави синфҳои ибтидоӣ як қатор усулҳо ва механизмҳои амалӣ намудани **татбиқи таълими тафриқавӣ** пешниҳод шудаанд, аз ҷумла:

- **супоришҳои сатҳбандишуда (А, В, С);**
- **кор дар гурӯҳҳо аз рӯи лаёқату қобилият;**
- **усулҳои инфиродӣ ва ҷуфтӣ;**
- **арзёбии шакли формативӣ (гузаранда);**
- **лоиҳаҳои таълимӣ ва бозиҳои дидактикӣ;**
- **мутобиқсозии стратегияҳои омӯзиш ба услуби омӯзиши ҳар хонанда.**

Истифодаи пайваста ва илмӣ таълими тафриқавӣ дар синфҳои ибтидоӣ метавонанд ба баланд шудани сифати азхудкунии мавод, афзоиши шавқи хонандагон ба омӯзиш, фаъл шудани муҳити ҳамкорӣ дар синф, баланд гардидани худбоварӣ ва масъулияти шахсии хонандагон, коҳиши фарқияти сатҳи дониш байни хонандагон оварда расонанд.

Татбиқи таълими тафриқавӣ дар барномаҳои нави таълимии синфҳои ибтидоӣ як унсури калидӣ ва равиши стратегии навсозии низоми маориф ба ҳисоб меравад. Ин раванд ба шахсиятсозии таълим, тақмили қобилиятҳои инфиродӣ ва беҳтар кардани сифати таҳсил мусоидат менамояд. Ҳамзамон, таълими тафриқавӣ имконият фароҳам меорад, ки ҳар хонанда бидуни назардошти фарқиятҳои зехнӣ ва иҷтимоӣ ба сатҳи муайяни комёбӣ бирасад. Аз ин рӯ, мавқеъ ва мақоми он дар барномаҳои таълимӣ ҳамчун омилҳои асосии баланд бардоштани самаранокии раванди таълим эътироф мегардад.

АДАБИЁТ:

1. ЗубайдовУ. Теоретико-практические основы дифференцированного обучения в школах Республики Таджикистан.-Душанбе, 2006.
2. Иванцова В.И. Реализация идеи интеграции науки в систему базового образования (в начальной школе). //Начальная школа. - 1993. - №2. - С. 51-53.
3. Концепсияи маълумоти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2002.
4. Лутфуллоев М. Дарс.-Душанбе, 1995.-186с.
5. Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир.-Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010.-432 с.
6. Лутфуллозода Маҳмадулло. Педагогикаи миллии халқи тоҷик // М.Лутфуллозода (Осори педагогӣ. Ҷилди 6). -Душанбе: Сифат, 2015.-703 с.
7. Светловская И.С. Об интеграции как методическом явлении и её возможностях в начальном обучении. //Начальная школа. - 1990. № 5. - С. 57-60.
8. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии-М.: Народное образование, 1998.-53 с.
9. Шарифзода Ф. Педагогика: назарияи инсонофар ва ҷомеаи фарҳангӣ. - Душанбе, Ирфон. - 2010. - 544 с.